

ABU RAYHON BERUNIY ILMIY G‘OYALARINING BIOFIZIKA FANINI O‘QITISHDA INTEGRATSIYASI

G. S. Qosimova

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,

qosimovagulnoza82@gmail.com

Annotatsiya. Abu Rayhon Beruniyning moddiy zichlik, gidrostatika, optika va mexanika sohalaridagi tadqiqotlari zamonaviy biofizika tushunchalari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning biofizika o‘qitishida qo‘llanilishi ilmiy bilimlarni chuqurlashtirish va talabalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Bu integratsiya usullari biofizika ta‘limini boyitishga, ilmiy va madaniy qadriyatlarni birlashtirishga xizmat qiladi.

Аннотация. Исследования Абу Райхана Беруни в области материальной плотности, гидростатики, оптики и механики напрямую связаны с современными концепциями биофизики, и их применение в преподавании биофизики способствует углублению научных знаний и развитию критического мышления у студентов. Эти методы интеграции для обогащения образования по биофизике и объединения научных и культурных ценностей.

Annotation. Abu Rayhan Al-Biruni’s research in the fields of material density, hydrostatics, optics, and mechanics is directly related to modern biophysical concepts, and their application in teaching biophysics helps deepen scientific knowledge and develop critical thinking in students. These integration methods serve to enrich biophysics education and merge scientific and cultural values.

Kalit so‘zlar: Abu Rayhon Beruniy, biofizika, ilmiy meros, fizika va biologiya, zichlik, gidrostatika, optika, mexanika, fanlararo integratsiya, tanqidiy fikrlash.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, биофизика, научное наследие, физика и биология, плотность, гидростатика, оптика, механика, междисциплинарная интеграция, критическое мышление.

Keywords: Abu Rayhan Beruni, biophysics, scientific heritage, physics and biology, density, hydrostatics, optics, mechanics, interdisciplinary integration, critical thinking.

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Kirish. Zamonaviy ilm-fanning rivojlanishi nafaqat ilg‘or texnologiyalarga, balki tarixiy bilimlarning chuqur ildizlariga ham tayanadi. Renesans davrining eng nufuzli olimlari orasida Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad Beruniy (973-1048) izlanishlari fizika, astronomiya, matematika va farmakologiya ilmlarini qamrab olgan. Uning ilmiy yondashuvlari - kuzatish, tajriba va tanqidiy tahlil qilish zamonaviy biofizikaning asosiy tamoyillari bilan chambarchas mos keladi. Biofizika fani biologiya va fizika o‘rtasida ko‘prik vazifasini o‘tab, tabiiy jarayonlarni fizik qonuniyatlar orqali anglab yetilganligi sababli Beruniy qarashlarini uning ta‘limotiga integratsiyalashuvi fanlararo nazariy bilimlarni mustahkamlaydi [1,2].

Beruniyning moddiy zichlik, tortishish kuchi, gidrodinamika va optikaga oid tadqiqotlari uning materiyaning fizik xossalarini chuqur anglaganligini, ularning aksariyati bugungi kunda biofizika tushunchalari bilan bevosita bog‘liqligini ko‘rsatadi. Uning merosini biofizika ta‘limiga kiritish nafaqat kengroq intellektual meros doirasidagi ilmiy nazariyalarni asoslab, talabalarda tanqidiy fikrlash va madaniy qadrlashni rivojlantiradi [4].

Beruniyning ilmiy merosi “Kitob al-jamohir fi ma‘rifat al-javohir” va “Kitob as-Saydona fit-tibb” kabi asarlari moddiy xususiyatlar, suyuqlik dinamikasi va bir qancha ilg‘or tushunchalarini ifoda etadi. Garchi bu tadqiqotlar uning zamonaviy ilmiy fikrning asoschisi sifatidagi rolini tasdiqlagan bo‘lsa-da, uning g‘oyalarini hozirgi fan ta‘limida, xususan biofizikada - biologik tizimlarga qo‘llaniladigan fizik tamoyillarga tayanadigan sohada qanday amalga oshirish mumkinligini to‘g‘ridan-to‘g‘ri kam tadqiq qilingan.

Ta‘lim sohasida biofizika fani o‘quv dasturi mavzulariga Abu Rayhon Beruniyning ilmiy g‘oyalarini nazariy-amaliy mashg‘ulotlarda integratsiyalab, biofizika ta‘limiga ilmiy va madaniy aloqadorlikda tashkillash integratsiya qilishning samarali usullaridan biridir [5].

No	Beruniy ilmiy g‘oyalari yo‘nalishlari	Biofizika ta‘limi mavzulari
1	Moddalarning zichligi va solishtirma og‘irligi	Organizmدا turli organlarning zichligi, xossalari
2	Gidrostatika qonunlari	Qon aylanishi va tanadagi suyuqliklar muvozanati
3	Optik hodisalar	Ko‘z va ko‘rish sistemasi

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

4	Mexanik qonunlar	Organizm harakat sistemasi, biomexanika
---	------------------	---

Integratsiya modellarini ishlab chiqish, o'quv rejasini tuzish asosida mantiqiy-tanqidiy yondoshuvlar, modullar va dars g'oyalari ishlab chiqildi. Bularga quyidagilar kiradi:

- ✓ Nazariy-amaliy mashg'ulotlar uchun tarixiy misollar,
- ✓ Beruniy tajribalari asosida fanlararo masalalar yechish vazifalari
- ✓ Qadimgi tushunchalarni zamonaviy texnologiya bilan bog'lovchi topshiriqlar.

Abu Rayhon Beruniy ilmiy g'oyalarini biofizika o'qitishga integratsiyalashuvi ushbu tadqiqot davomida olib borilgan tahlil, o'quv rejasini tuzish va pedagoglarning fikr-mulohazalari asosida bir qancha mazmunli natijalar berdi.

- Zichlik va solishtirma og'irlik. Beruniyning turli moddalar zichligi bilan o'tkazgan tajribalari, hujayra muhitidagi osmolyarlik va suzuvchanlik kabi biofizik tushunchalar bilan bevosita mos keladi.

- Hidrostatika va bosim. Uning suyuqlik harakati va bosim o'zgarishi haqidagi tushunchasi qon bosimi dinamikasi, kapillyarlarning harakati va gidrostatik muvozanat tamoyillari kabi mavzular uchun dastlabki ilmiy asoslarni yaratdi.

- Optika va yorug'lik harakati. Beruniyning yorug'likning sinishi va aks etishi haqidagi tadqiqotlari inson ko'rish tizimining ishlashi bilan bog'landi.

Bu bog'lanishlar Beruniy ijodi nafaqat tarixiy qadriyat, balki hozirgi zamon biofizika ta'limiga funksional jihatdan ham tegishli ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Abu Rayhon Beruniy ilmiy g'oyalarining biofizika o'qitishga integratsiyalashuvi zamonaviy o'quv dasturlarini tarixiy, ilmiy fanlararo bog'lash, Beruniyning suyuqliklar dinamikasi, optika, mexanika va material xossalari kabi sohalardagi innovatsion ishlari nafaqat biofizikaning asosiy tamoyillari haqida qimmatli tushunchalar beradi, balki ilmiy uslub va ilmiy fikr, tushunchalarni chuqurroq o'rganishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Alikulova, D. Y., & Abdullayeva, B. Kh. (2022). Abu Rayhon Beruniy tibbiyotga qo'shgan hissasi. Retrieved from <https://bit.ly/3FbpO9V>
2. Aminov R. I., (2024). Abu Rayhon Beruniyning ilmiy qarashlari. Journal of Universal Science Research, 2(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10796833>

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

3. Soyibjonovna, Q. G. (2025). Jismoniy salomatlik darajasini baholash usullari va uni nazorat qilishning asosiy bosqichlari. *Models and Methods for Increasing the Efficiency of Innovative Research*, 4(41), 129-134. <https://interoncof.com/index.php/germany/article/view/7493>
4. Karabaev, M., K., Kosimova, G., S., & Sidikov, A., A. (2023). Логико-математические модели количественной оценки интегрального уровня индивидуального физического здоровья на основе адаптационного потенциала организма. *Klinik va profilaktik tibbiyot jurnali*. <https://bit.ly/3GGDBW1>
5. Karabaev, M., & Qosimova, G. (2023). Logical - mathematical models of quantitative assessment of the integral level of individual physical health based on the adaptive potential of the body. *E3S Web of Conferences*, 452, 07004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345207004>

